

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISHNING INTEGRATSIYASI

Boboqulova Nodira Nurmat qizi - ShDPI o'qituvchisi

Turopova Nigora Zafar qizi - ShDPI o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik barqarorlikni ta'minlashda fan, ta'lim va ishlab chiqarishning integratsiyasi va uning asosiy shartlari haqida ma'lumot berilgan bo'lib, barqarorlikni ta'minlash shartlari va bu borada xorijda va respublikamizda olib borilayotgan islohotlar haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ekologik barqarorlik, fan, ta'lim, ishlab chiqarish, integratsiya, bioxilma-xillik, BMT konvensiyasi.

Biz bilamizki barqaror rivojlanish g'oyasining maqsadi – kelajak avlod ehtiyojlarini inobatga olgan holda, hozirgi zamon kishilik jamiyatining uzviy bog'langan ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini bir me'yorda ta'minlashdir. Me'yor esa bevosita kishilarning bilimi va ongiga bog'liq. Ularga barqaror rivojlanishga oid bilim berish va ongini rivojlantirish hamda shakllantirish, ta'lim va tarbiya sohasi davlat va jamiyatning alohida e'tiboridadir. Bugun insoniyatning tabiatga nisbatan salbiy munosabatlari oqibatlariga guvoh bo'lib turibmiz. Uzoq yillar mobaynida tabiatga yetkazilgan ta'sir oqibatida tabiiy muvozanatga putur yetdi. Bugungi kunga kelib esa, insoniyat tamadduni, uning ertangi taqdiri aynan shunday masalalarni hal etishni taqozo qilmoqda. Ayni chog'da ekologik muammolarni hal etishda tejamkor, ekologik toza texnologiyalarni joriy qilish, tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini izchil olib borish yoki sohaga oid qonunchilikni takomillashtirish borasidagi sa'y-harakatlar ularni hal etishda yetarli emasligini ko'rsatmoqda. Aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, atrof-muhitga oqilona munosabatda bo'lish, tabiat ne'matlarini kelgusi avlodlar uchun asrab-avaylash hissini shakllantirish antropogen

Vol. 2 No. 5 (2024)

ta'sirlarning oldini olishda asosiy omillardandir. Bunda ekologik ta'lim-tarbiyaning ahamiyati ham nihoyatda yuqori. Insoniyat tarixida siyosiy ziddiyatlarga boy juda ko'p davrlar bo'lgan. XX asrning oxirida va XXI asrda ham insoniyat kelajakda qanday qilib tinch va osoyishta hayot kechirishi mumkin degan savol eng dolzarb masalalardan biriga aylandi. Hozirgi kunda dunyo hamjamiyatining birgalikda hal qilayotgan masalalardan eng muhimlari mahalliy, milliy, mintaqaviy va global miqyosda barqaror rivojlanishga erishish hisoblanadi. Ekologik munosabatlar davri – jamiyatning sog'lom va ekologik toza atrof-muhitni iqtisodiy o'sish bilan teng darajada qadrlanishga asoslangan hayot tarzi. Bu davrning belgilari ayrim rivojlangan davlatlarda kuzatilib, insonni biologik va ijtimoiy organizm sifatida saqlab qolish hamda uning atrof tabiiy muhitini ekologik xavfsiz holda saqlash maqsadida muhofaza qilish asosiy vazifaga olib chiqilgan, resurslarning qayta tiklanishi jamiyat hisobidan amalga oshirilmoqda, ekologik qonunchilik yanada takomillashgan, tabiatga yetkazilgan zararni qoplashda har bir geotizimning geoekologik vaziyati hisobga olinib, tabaqalashgan holda belgilanadi, «Ekologik madaniyat inqilobi» yuzaga kelmoqda. Umumiy qilib aytganda, bu bosqich jamiyat va tabiat o'zaro uyg'un rivojlanishda bo'ladigan davr hisoblanadi. Hozirgi vaqtda inson yashab, to'xtovsiz munosabatda bo'lib kelayotgan tabiiy muhit uzoq geologik davrlar (4,5—4,7 mlrd. yil) mobaynida bir qancha omillarning birgalikda ta'sirida, ya'ni Quyosh nuri, Yerning massasi, gravitatsiya kuchi, ko'lami, aylanma harakatlari, tektonik harakatlar, havo va suv qobiqlarining vujudga kelishi va o'zgarishi, ekzogen jarayonlar ta'siri, organik dunyoning paydo bo'lishi va taraqqiyoti ta'sirida tarkib topgan. Tabiiy muhitning holati o'zaro ta'sir etib turuvchi ko'p omillarning murakkab majmuida tarkib topgan tabiiy muvozanatga bog'liq. Chunki bir joyning iqlimi quyosh nurining tushish burchagiga, ya'ni geografik kenglik, yer yuzasining tuzilishi, shamollar, okeanlarning uzoq yaqinligi, oqimlari va boshqalarga; o'simliklar qoplami esa iqlim, yer yuzidagi tog' jinslari, relyef, tuproqlarga bog'liq. Bu tabiiy omillarning

birontasida o'zgarish ro'y bersa, tabiiy muvozanat buziladi, bu esa tabiiy muhitda o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ba'zan, tabiatning biror komponentiga ko'rsatilgan arzimagan ta'sir hech kutilmagan kata o'zgarishlarga, xususan xavfli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Ona tabiatga oqilona munosabatda bo'lish, o'simlik va hayvonot olamini asrab-avaylash, kelajak avlodga tabiat boyliklarini bus-butun yetkazish, global ekologik inqiroz asoratlarning oldini olish bugun insoniyat oldiga o'ta dolzarb vazifalarni qo'ymoqda. Har yili dunyoning qator davlatlarida 5 iyun — Jahon atrof-muhitni muhofaza qilish kuni sifatida keng nishonlanishi zamirida ham dunyo hamjamiyati diqqatini ekologik muammolarga qaratish, insonlarni tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga undash maqsadlari mujassamdir. Darhaqiqat, O'zbekiston tarixan qisqa davrda, asosan, paxta xom ashyosi yetkazib berishga moslashgan, iqtisodiyoti bir yoqlama rivojlangan qoloq respublikadan zamonaviy sanoat tarmog'iga ega bo'lgan, jadal sur'atlar bilan ravnaq topayotgan davlatlar qatoridan munosib o'rin egalladi. Chunonchi, mamlakat iqtisodiyoti 5,5 barobardan ko'proq o'sdi. Aholining real daromadi jon boshiga 9 barobar oshdi. Biz uchun mutlaqo yangi bo'lgan avtomobilsozlik, neft va gaz kimyosi, neft-gaz mashinasozligi, zamonaviy qurilish materiallari sanoati, temir yo'l mashinasozligi, maishiy elektrotexnika, farmatsevtika, yuqori texnologiyalarga asoslangan oziq-ovqat, to'qimachilik sanoati kabi soha va tarmoqlar rivojlantirildi. Xalqimiz turmush farovonligini oshirishga xizmat qilayotgan ushbu yutuqlar taraqqiyotning milliy modeli asosida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning yorqin natijasidir. Shuning barobarida, mustaqillik yillarida yurtimizda barcha jabha qatorida, atrof-muhit muhofazasini ta'minlash, ekologik muammolarni bartaraf etish borasida salmoqli tajriba to'plandiki, bu tabiiy ekotizimlar va atrof-muhitni asrash, tabiiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish hamda ularni qayta tiklash chora-tadbirlarida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Mustaqillik sharofati bilan bozor iqtisodiyoti munosabatlari sharoitida ekologik barqarorlikni kafolatlash

mexanizmlari samarali tatbiq etildi. Sohaga oid o'ttizga yaqin qonun va 150 ga yaqin qonunosti hujjatlari qabul qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa nufuzli xalqaro tuzilmalar bilan atrof-muhitni muhofaza etish sohasida faol hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Jumladan, O'zbekiston Rio deklaratsiyasini imzoladi, Iqlim o'zgarishlari to'g'risidagi Hadli konvensiyasiga doir Kioto protokoli, Cho'llanishga qarshi kurash bo'yicha BMT konvensiyasi, Biologik rang-baranglik to'g'risidagi Konvensiya, Bazel, Bonn va Ramsar konvensiyalari, Umumjahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to'g'risidagi Konvensiya singari ekologik yo'nalishdagi ko'plab xalqaro shartnomalarga qo'shildi. Mazkur konvensiyalarda yuklatilgan majburiyatlarni bajarish yuzasidan salmoqli natijalarga erishildi. Inson salomatligiga xavflilik darajasi yuqori bo'lgan hududlarda atrof-muhit holati yaxshilanib, ekotizim barqarorlashdi. Bundan tashqari, Orolbo'yi mintaqasida ekologik vaziyatni sog'lomlashtirish ishlari samarali amalga oshirilmoqda. Atmosferaga ifloslantiruvchi chiqindilarni chiqarish, zaharli oqova suvlar bir necha barobar kamaydi. Paxta o'rniga boshqoqli, dukkakli, sabzavot, poliz va kartoshka ekinlari maydoni miqdori oshdi. Milliy qo'riqxonalar, bog', buyurtma qo'riqxonalar va ekologik markazlar faoliyati rivojlantirildi. Bugungi kunda mamlakatimizda atrof-muhit muhofazasiga, mavjud ekologik muammolar yechimini topishga jamoatchilikning keng jalb etilayotgani alohida e'tirofga loyiq. Xususan, O'zbekiston ekologik harakati tabiat muhofazasini yanada yaxshilash, uning resurslaridan to'g'ri foydalanishga yo'naltirilgan islohotlarni chuqurlashtirishga jamiyatning barcha sa'y-harakatlarini yo'naltirishga intilmoqda. Mazkur harakat ayni yo'nalishda faoliyat yuritayotgan 200 dan ziyod nodavlat notijorat tashkilotlarini jipslashtirgan. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston ekologik harakati deputatlar guruhi a'zolari quyi palatadagi barcha qo'mitalar tarkibidan o'rin olib, qonun ijodkorligi hamda nazorat-tahlil faoliyatini amalga oshirmoqda. Ular tomonidan qonunchilik tashabbuskorligi asosida O'zbekiston Respublikasining tabiiy resurslarni asrab-

avaylashga yo'naltirilgan bir qator qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish ustida ish olib borilayotir. Umuman olganda, aholi sog'lom va munosib hayot kechirishining muhim omili — ekologik barqarorlikni kafolatlash, tabiiy resurslarning barcha majmuini muhofaza qilish hamda ulardan oqilona foydalanishni so'zsiz ta'minlashga qaratilgan tashkiliy-huquqiy asoslarni takomillashtirish doimiy ustuvorlik kasb etmoqda. Zero, dunyoda ekologik barqarorlik nainki tabiat, balki insoniyatning hayot-mamot masalasiga aylanib borayotgan ayni paytda atrof-muhit muhofazasini yaxshilashga dolzarb vazifa sifatida qarash, kelajak avlodlarimiz taqdiri uchun ham mas'ul ekanimizni unutmashlik darkor. Dunyo ekologlarining bayramiga aylangan bu kun O'zbekistonda ham keng nishonlanib kelinmoqda.

Adabiyotlar

1. Ergashev A. "Umumiy ekologiya". –T. "O'qituvchi", 2003.
2. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T., "Yangi asr avlodi". 2005.
3. Otaboev SH., Nabiev M. «Inson va biosfera» T. O'qituvchi. 1998.
4. Sultonov R.S. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. T., "Musiqqa", 2007.
5. To'xtaev A.S. "Ekologiya va tabiat muhofazasi". T. "O'qituvchi" 1994.
6. To'xtaev A.S. "Ekologiya" T. "O'qituvchi". 1998.